

POLAND

POLAND

PORTLASH JARAYONLARIDA ZARARLI VA MEYYORDAN OSHIQ GAZLARNING AJRALIB CHIQISHINING ASOSIY SABABLARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH BORASIDAGI CHORA-TADBIRLARINING NAZARIY YECHIMLARI.

Gulmurodov J.N. ¹

Ravshanov Z.Y. ²

Raxmatulloyev J.I. ³

Ergasheva Z.A. ⁴

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat Texnika Universiteti ^{1,2,3}

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali ⁴

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13831776>

Portlash jarayonlarida yuzaga keladigan chang va gazlar atmosfera havosining buzilishiga sabab bo'luvchi asosiy omillardan hisoblanadi. Konlarni ochiq usulda qazib olish jarayonlarida portlatish atmosferaga ajralib chiqadigan gaz va changlarini joriy usul va ma'lumotlar orqali bashorat qilishning mavjud usullari portlatishning oqilona parametrlarini chuqurroq ilmiy asoslashni talab qiladi [1,2]. Ma'lumki gazlar portlash tufayli yuzaga keladigan asosiy energiya bo'lib jinslarning maydalanishiga sabab bo'ladi, ammo ushbu gazlarning meyyordan oshishi atmosferaning zararlanishiga sabab bo'luvchi texnogen omillardan biri sanaladi.

1-rasm: Ochiq konlarni qazib olishda portlash jarayoni tufayli yuzaga kelgan gaz va changlarning umumiy ko'rinishi.

Portlash jarayonida detonatsiyalanish tufayli ajralib chiqadigan gazlarning turlari quyidagilardan iborat [3]:

- H_2O suv bug'i
- CO karbon monooksidi
- CO_2 karbon dioksidi
- NO azot oksidi
- N_2 nitrogen
- N_2O azot oksidi
- NH_4 ammoniy gazi
- NO_2 nitrogen dioksidi
- CH_4 metan gazi

Hozirda keng tarqalgan Ammoniy nitrat-yonilg'i moyi (ANFO) portlovchi moddasi ikki komponentli turdagi portlovchi modda bo'lib, ammoniy nitrating granula shaklidagi bo'laklaridan (94%) va yonilg'i sifatida qo'shiluvchi birikmalardan (6%) iborat. Detonatsiyalanish tezligi va portlash bosimining kichikligiga qaramay, ANFO katta hajmdagi gaz detonatsion bosimini chiqarishi tufayli yuqori portlash samaradorligiga ega. Ushbu tavsiflarni o'zida jamlagan ANFO mahsuloti sanoatda arzon hamada keng qollanilayotgan portlovchi modda hisoblanadi [3,4]. Zararli va ortiqcha gazlarning ajralib chiqishi uchun sabab bo'ladigan asosiy omillardan biri bu kislarod balansining buzilishi hisoblanadi. Portlash jarayonida moddalarning to'g'ri reaksiyasi hamda energiyaning to'laqonli tog' jinsiga ta'sirini amalga oshirish kislarod balansining meyyoriy darajada ekanligiga mutloq bog'liqdir [5]. Moddadagi detanatsiyalanish tezligi ham gazlarning ajralishiga ta'sir ko'rsatadi. Ammoniy nitrat granulasining o'lchamlari ham detonatsiyalanish tezligiga ta'sir qiluvchi omil sifatida yoritiladi [6].

Portlash jarayonida gaz ajralishining meyyordan ochishi quyidagi omillarga bog'liq:

- Kislarod balansi
- Granulalarning o'lchamlari
- Moddalar tarkibining buzilishi
- Muhitdagi namlik miqdori oshishi

Gazlarning meyyordan oshiq ajralib chiqish darajasini kamaytirish chora tadbirlarining nazariy texnologik omillaridan biri bu portovchi modda sifatida qo'llanilayotgan asosiy modda uchun maqbul yoqilg'I yoki qo'shimcha moddalarni tanlay bilish hamda meyyoriy kislarod balansiga erishish hisoblanadi, ushbu holatlar bilan bir qatorda portlovchi moddalar aralashmasiga

turli hil boshqa moddalarni aralashmasligini ta'minlash ham zarurdir. Yuqorida ta'kidlangan ANFO portlovchi moddasi misolida mavzuni yoritamiz.

ANFO = AN (ammoniy nitrat) + FO (fuel oil/ yoqilg'i moyi)

Ammoniy nitrat asosan qo'llanilishiga qarab 2 ta navga ajratilib ular FGAN (Ammonium Nitrate, Fertilizer Grad) ya'niy qishloq sanoati uchun o'g'itlar ishlab chiqarishda qo'llaniladigan tur bo'lsa ikkinchisi esa TGAN (Ammonium Nitrate, Technical Grade) ya'niy texnik sohalar uchun mo'ljallangan. Ularning kimyoviy tarkibi bir xil bo'lsada granulalarning g'ovakdorlik darajasi turlicha. TGAN turdagi ammoniy nitratning g'ovakdorligi FGAN turidan farq qilib portlash uchun qo'llanilgan yoqilg'ilarni yahshi singdirishga mo'ljallangan [7]. Meyyoriy kislarod balansi uchun esa (FO- fuel oil) yoqilg'ining maqbul turini tanlash zarur. Bundan tashqari ANFO tarkibida uning portlash energiyasini oshirish maqsadida kam miqdorda alyuminiy kukuni (Al) ham qo'shiladi [8].

2-rasm: ANFO portlovchi moddasining asosiy tarkibi

ANFO tarkibida yoqilg'i sifatida qo'llanilayotgan qo'shimchalardan asosiysi bu Dizel yoqilg'isi hisoblanadi. Ammo yoqilg'i sifatida qo'shilishi yoki aralashma sifatida qo'llanilishi mumkin bo'lgan quyidagi moddalar orqali kislarod balani hamda ortiqcha gazlarning chiqishini oldini olish mumkin:

- Metanol CH_3OH
- Etanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- Nitrometan CH_3NO_2

Quyidagi jadval orqali yoqilg'ilarning yonishi natijasida ajralib chiqadigan zararli gazlarning tarkibini ko'rishimiz mumkin:

Karbon dioksidi	CO_2
Suv bug'i	H_2O

Karbon dioksidi	CO_2
Suv bug'i	H_2O

Karbon dioksidi	CO_2
Suv bug'i	H_2O
Nitrogen	N_2

Karbon dioksidi	CO_2
Suv bug'i	H_2O
Nitrogen	N_2
Nitrogen oksidi	NO_x
Sulfid dioksidi	SO_2
Carbon monooksidi	CO

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Regularities of dust and gas cloud formation during blasting in open-pit mines (numerical calculation). V. A. Trofimov, Yu. A. Filippov, and I. E. Shipovski (page 84).
2. Reducing dust pollution in the production of mass explosions in quarries Muborak Normatova*, and Sarvinoz Pardayeva Navoi State University of Mining and Technologies, Navoi, 210100, Uzbekistan.
3. Blaster's Training Modules- Module 1- Explosives. file:///C:/Users/Den/Downloads/Module1%20(1).pdf
4. An empirical confinement model for ANFO explosive. Muhamed Suceska, Vjecislav Bohanek, Ivan Dobrilovic, Vinko Skrlec. (Page 1 of 10)
5. Hugoniot and properties of diesel fuel used in anfo d. l. Robbins, S. A. Sheffield, D. M. Dattelbaum, and D. B. Stahl. (Page 828)

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

6. Improving ANFO: Effect of Additives and Ammonium Nitrate Morphology on Detonation Parameters.

7. Variables associated with the classification of Ammonium Nitrate - A Literature review. Sean Gillis Sreenivasan Ranganathan.

8. Classification of ANFO samples based on their fuel composition by GC-MS and FTIR combined with chemometrics. Praew Suppajariyawat, Mathieu Elie, Mark Baron, Jose Gonzalez-Rodriguez. Magdalena Fabin, Tomasz Jorasz.

<https://chatgpt.org/>

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Этанол>